

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МАЖБУРИЙ МЕҲНАТНИНГ ҲАР ҚАНДАЙ КЎРИНИШЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ

Баҳранов Ш.Ш.

Навоий вилояти юридик техникуми ҳуқуқшунос-ўқитувчиси

Тел: +998 99 779 70 00

Аннотация: Бугунги кунда интернет ва ижтимоий тармоқларда энг муҳокамаларга сабаб бўлаётган мавзулардан бу албатта мажбурий меҳнатдир. Шу боис, мазкур мақолада мажбурий меҳнатнинг кўринишлари, унинг турлари ҳамда унинг олдини олиш чоралари ҳақида тўхталиб ўтилган. Шунингдек, мажбурий меҳнатга йўл қўйганлик юзасидан қандай жавобгарлик қўлланилиши ҳам таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: мажбурий меҳнат, Ҳалқаро меҳнат ташкилоти, ҳарбий ёки муқобил хизмат, умумхалқ ҳашари, давлат органлари, таъсир чоралари.

Ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шартларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эгадир.

Суд ҳукми билан тайинланган жазони ўташ тартибидан ёки қонунда кўрсатилган бошқа ҳоллардан ташқари мажбурий меҳнат тақиқланади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 37-моддаси

Ўзбекистон Республикасида инсон ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида мажбурий меҳнатнинг олдини олиш ва унга тўлиқ барҳам беришга доир аниқ ҳамда амалий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Халқаро меҳнат ташкилоти билан фаол ҳамкорлик қилинмоқда, ушбу ташкилотнинг 14

та, жумладан, 8 та асосий конвенцияси, шунингдек, болалар меҳнати ва мажбурий меҳнатга қарши курашишга доир конвенцияси ратификация қилинди.

Халқаро меҳнат ташкилоти томонидан берилган расмий маълумотларга кўра, 2018 йилда дунё бўйлаб 20,9 миллион одам мажбурий меҳнатнинг қурбонига айланган. Шундан, 18,7 миллион одам (яъни 90%) хусусий иқтисодий секторда мажбурий меҳнатга жалб қилинган. Мажбурий меҳнатга жалб қилинганларнинг 11,4 миллиони аёллар бўлса, 9,5 миллионини эркеклар ташкил этган. 2021 йилги статистик ҳисоб-китобларга кўра эса, мажбурий меҳнатга жалб қилинган болалар сони 8,4 млн бола, хавфли ишларда банд бўлган болалар сони эса 6,5 млн нафарга ошган.

Мажбурий меҳнатга барҳам бериш мақсадида Халқаро меҳнат ташкилотининг 1930 йилда қабул қилинган “Мажбурий меҳнат тўғрисида”ги 29-сонли Конвенциясининг 2014 йилда тасдиқланган қўшимча баённомаси Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати томонидан 2019 йил 25 июнда ратификация қилинди. Баённоманинг 2-моддасида мажбурий меҳнатни бартараф этиш мақсадида аъзо давлатлар томонидан бажарилиши лозим бўлган энг муҳим 2 та чора-тадбир белгиланган бўлиб, булар:

- заиф ҳамда ҳимояга муҳтож аҳоли қисмини мажбурий меҳнат қурбонларига айланишини олдини олиш мақсадида тушунчалар бериш;
- иш берувчиларни мажбурий меҳнат иштирокчилари бўлмаслигини олдини олишдан иборат.¹

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 7-моддасига асосан, мажбурий меҳнат, яъни бирон-бир жазони қўллаш билан таҳдид қилиш орқали (шу жумладан меҳнат интизомини сақлаш воситаси тариқасида) иш бажаришга мажбурлаш тақиқланади.²

¹ “Мажбурий меҳнат тўғрисида”ги 29-сонли Конвенциясининг Баённомаси.

² Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси. (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 1-сонга илова; 03/21/726/1001-сон).

Мажбурий меҳнат - иш берувчи ёки фуқаро томонидан бирон-бир жазони қўллаш билан таҳдид қилиш орқали, шунингдек, меҳнат интизомини сақлаш мақсадида фуқаронинг ихтиёрига ҳилоф равишда мажбурий равишда иш ёки хизмат бажартириш ҳисобланади.

Мажбурий меҳнатнинг асосий белгилари қуйидагилар ҳисобланади:

- иш берувчи, давлат органи вакили ёки фуқаро томонидан содир этилади;
- жазони қўллаш билан таҳдид қилиш орқали содир этилади;
- фуқаронинг ихтиёрига ҳилоф равишда содир этилади;
- иш ёки хизматни бажартириш орқали содир этилади.

Мажбурий меҳнатнинг жабрланувчиси ўз ихтиёрига ҳилоф равишда ўзининг хизмат вазифасига кирмайдиган ёки ҳақ тўланмайдиган иш ёки вазифаларни бажаради. Қонунда назарда тутилган ҳоллардан ташқари, исталган иш ёки хизматни бажаришга мажбурлаш мажбурий меҳнат деб баҳоланади.

Мажбурий меҳнатнинг кенг тарқалган турлари:

- а) пахта териш ёки бошқа қишлоқ хўжалиги ишларига жалб этиш;
- б) ободонлаштириш ишларига жалб қилиш;
- с) қурилиш, таъмирлаш ишларига жалб қилиш;
- д) навбатчиликка жалб этиш.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 177-моддасига мувофиқ, иш берувчи ходимдан унинг меҳнат вазифалари доирасига кирмайдиган ишларни бажаришни, қонунга ҳилоф ёки ходим ва бошқа шахсларнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавф туғдирувчи, уларнинг шаъни ва кадр-қимматини камситувчи ҳаракатлар қилишни талаб этишга ҳақли эмас.

Кўпгина ташкилотларда ходимлар ўзларининг хизмат мажбуриятларига кирмайдиган навбатчиликка жалб қилинадилар. Мисол учун, умумҳалқ дам олиш куни деб эълон қилинган кунлари навбатчилик жадваллари шакллантирилади.

Қўйидаги ҳолатлар мажбурий меҳнат ҳисобланмайди:

- ҳарбий ёки муқобил хизмат тўғрисидаги қонунлар бўйича (ҳарбийларга);
- фавқулодда ҳолат юз берган шароитларда;
- суднинг қонуний қучга кирган ҳукмига биноан;
- қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда бажарилиши лозим бўлган ишлар.

10.05.2018 йилдаги “Ўзбекистон Республикасида мажбурий меҳнатга барҳам беришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 349-сон Ҳукумат қарори билан мажбурий меҳнатни олдини олиш ва бартараф этишга йўналтирилган бўлиб, барча соҳаларда мажбурий меҳнатнинг олдини олиш ва унга тўлиқ барҳам беришга доир аниқ амалий чора-тадбирлар белгиланган.

Қарорга мувофиқ, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, шаҳарлар ва туманлар ҳокимлари, барча даражалардаги давлат ва хўжалик бошқаруви органлари раҳбарларига қўйидаги вазифалар юкланди:

- фуқароларни, жумладан, **таълим, соғлиқни сақлаш муассасалари, бошқа бюджет ташкилотлари ходимларини, таълим муассасалари ўқувчилари ва талабаларни** мажбурий меҳнатга, шу жумладан туман ва шаҳарлар ҳудудларини ободонлаштириш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишлари, мавсумий қишлоқ хўжалиги ишлари, металл чиқиндилари ва макулатура йиғиш, шунингдек, бошқа турдаги мавсумий ишларга жалб қилиш ҳолатларини зудлик билан олдини олиш ва бунга чек қўйиш;
- фуқароларни мажбурий жамоат ишларига бевосита ёки билвосита жалб қилган мансабдор шахсларга нисбатан қатъий интизомий чоралар қўллаш.³

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида мажбурий меҳнатга барҳам беришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 349-сонли

Бундан ташқари, фуқароларнинг кафолатланган меҳнат ҳуқуқларини таъминлаш ва мажбурий меҳнатга йўл қўймаслик соҳасидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши юзасидан назоратни кучайтириш мажбурий меҳнат ҳолатлари аниқланганда эса айбдор шахсларга нисбатан тегишли жавобгарлик чораларини қўллаш бўйича идора ва ташкилотларга аниқ вазифалар белгиланди.

Ушбу қарорга асосан, умумхалқ ҳашари қўйидаги тартибда ўтказилганида мажбурий меҳнат ҳисобланмайди:

- фақат ихтиёрий тарзда;
- Президент ёки Вазирлар Маҳкамасининг тегишли ҳужжати бўлганда;
- фуқаро ишлайдиган ташкилот ҳудудида;
- меҳнатни муҳофаза қилиш ва хавфсизлик нормаларига риоя қилган ҳолда;
- ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш, иш ўринларини тартибга келтириш мақсадида.

Қўйидаги ҳудудларда ихтиёрий равишда ҳам ҳашарлар ўтказиш тақиқланади:

- автомобиль йўлларида;
- ҳаракатланиш тиғиз бўлган кўчаларда;
- сув объектларида;
- қирғоқбўйи ҳудудлар ва зоналарда;
- қурилиш майдонларида;
- бино ва иншоотлар томларида;
- хавфли ишлаб чиқариш объектларида;
- инсонларнинг ҳаётига ва соғлиғига хавф туғилиши мумкин бўлган жойларда.

қарори. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 14.05.2018 й., 09/18/349/1205-сон, 31.12.2018 й., 09/18/1066/2428-сон)

Мажбурий меҳнат бўйича таъсир чораси қўллайдиган давлат органлари қуйидагилар ҳисобланади:

- Давлат меҳнат инспекцияси;
- Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси.

Давлат меҳнат инспекцияси - Бандлик ва меҳнат муносаблари вазирлиги тизимидаги, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида мажбурий меҳнат ҳолатлари бўйича профилактика ва мониторинг тадбирлари ўтказувчи ҳамда аниқланган ҳолатлар бўйича таъсир чоралари қўлловчи асосий орган ҳисобланади.

Аниқланган мажбурий меҳнат ҳолатлари бўйича Давлат меҳнат инспекцияси томонидан қуйидаги таъсир чоралари қўлланилади:

- Огоҳлантириш - мажбурий меҳнат ҳолатларига йўл қўймаслик учун ташкилотларга олдиндан берилади;
- Ёзма кўрсатма - мажбурий меҳнат ҳолатлари бўйича йўл қўйилган камчиликларни бартараф этиш бўйича ташкилотга берилади;
- Такдимнома - мажбурий меҳнат ҳолатлари бўйича ташкилотнинг юқори турувчисига қонунбузарликни бартараф этиш бўйича берилади;
- Маъмурий жарима - мажбурий меҳнат ҳолатлари бўйича ҳуқуқбузар (фуқаро ва мансабдор шахс) жавобгарликка тортилади.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура ва унинг органлари мажбурий меҳнат ҳолатларига барҳам бериш бўйича ўз ваколати доирасида прокурор назорат ҳужжатларини қабул қилади. Мажбурий меҳнатдан жабрланган фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилади ҳамда мажбурий меҳнатга йўл қўяётган ташкилотларга таъсир чоралари қўллайди.

Юқоридагилардан хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, Ўзбекистон Республикасида мажбурий меҳнатни олдини олиш ҳамда унга йўл қўйилган ҳолатларда қонунчиликда қуйидаги жавобгарлик нормалари мустаҳкамлаб қўйилган:

Биринчидан, вояга етмаган шахс меҳнатидан унинг соғлиғига, хавфсизлигига ёки ахлоқ-одобига зиён етказиши мумкин бўлган ишларда фойдаланиш Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 49¹-моддаси ҳамда Жиноят кодексининг 148¹-моддаси билан маъмурий ва жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

Иккинчидан, меҳнатга маъмурий тарзда мажбурлаш Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 51-моддаси ҳамда Жиноят кодексининг 148²-моддаси билан маъмурий ва жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Мажбурий меҳнат тўғрисида”ги 29-сонли Конвенцияси 28.06.1930 йилда қабул қилинган (30.08.1997 йилда ратификация қилинган);
2. “Мажбурий меҳнатни тугатиш тўғрисида”ги 105-сонли Конвенцияси 25.06.1957 йилда қабул қилинган (30.08.1997 йилда ратификация қилинган);
3. “Мажбурий меҳнат тўғрисида”ги 29-сонли Конвенциясининг Баённомаси 2014 йилда қабул қилинган (25.06.2019 йилда ратификация қилинган);
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси;
5. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси;
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.10.2018 йилдаги “Мажбурий меҳнатнинг ҳар қандай кўришини ва барча шакллариغا йўл қўймаслик ҳамда уларга барҳам бериш бўйича давлат ҳокимияти органлари ҳамда барча бўғин раҳбарларининг масъулиятини ошириш тўғрисида”ги ПФ-5563-сон фармони;
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.07.2019 йилдаги “Одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш тизимини янада

такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5775-сон фармони;

8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 10.05.2018 йилдаги “Ўзбекистон Республикасида мажбурий меҳнатга барҳам беришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 349-сон қарори;